

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫКОРМОК И КАЧЕСТВА КОКОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА, ПОЧВЫ И ЛИСТЬЕВ ШЕЛКОВИЦЫ.

Зоидова Манижа Туйчибоевна¹, Марупов Джахонгир Абдуманонович², Салимджанов Сангинджон³, Джулиева Хусни Абдусаломовна⁴

¹научный сотрудник, Республиканского научно-исследовательского центра шелководство ТАСХН; ²ученый секретарь, Республиканского научно-исследовательского центра шелководство РНИЦШ, ТАСХН; ³доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, Республиканского научно-исследовательского центра шелководство, ТАСХН;

⁴кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отдела, Республиканского научно-исследовательского центра шелководство, ТАСХН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378455>

Аннотация. Развитие шелковой промышленности в Таджикистане зависит от обогащения прочной кормовой базы тутового шелкопряда новыми высокоурожайными и питательными сортами шелковицы для получения богатого и качественного урожая кокона из промышленных гибридов тутового шелкопряда. Для повышения экономической эффективности шелководства необходимо внедрить новые научно обоснованные разработки, с целью выполнения программы развития шелководства республики Таджикистан на 2020-2024 годы, в котором предусмотрены повышения выращивания объема коконов на 15-20%. [1]

Ключевые слова; гусеницы, почвы, кокон, тутовый шелкопряд, урожай, выкормка, шелковицы.

Abstract. The development of the silk industry in Tajikistan depends on enriching the solid forage base of the mulberry silkworm with new high-yielding and nutritious varieties of mulberry to obtain a rich and high-quality cocoon harvest from industrial hybrids of the mulberry silkworm. In order to increase the economic efficiency of sericulture, it is necessary to introduce new scientifically based developments in order to implement the program for the development of sericulture in the Republic of Tajikistan for 2020-2024, which provides for an increase in the cultivation of cocoons by 15-20%. [1]

Keywords; caterpillars, soil, cocoon, silkworm, harvest, feeding, mulberries

Annotatsiya. Tojikistonda ipakchilik sanoatining rivojlanishi tut ipak qurtining sanoat duragaylaridan mo'l va sifatli pilla hosili olish uchun tut ipak qurtining mustahkam ozuqa bazasini yangi yuqori mahsuldor va to'yimli tut navlari bilan boyitish bilan bog'liq. Pilla-chilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish maqsadida Tojikiston Respublikasida pilla yetishtirishni 15-20 foizga oshirishni nazarda tutuvchi 2020-2024-yillar uchun Tojikiston Respublikasida pillachilikni rivojlantirish dasturini amalga oshirish maqsadida yangi ilmiy asoslangan ishlanmalarni joriy etish zarur. [1]

Kalit so'zlar; turtullar, tuproq, pilla, ipak qurti, o'rim-yig'im, oziqlantirish, tut.

В последние годы в связи с увеличением степени загрязнения окружающей среды отходами хозяйственной деятельности человека, а также общим ростом уровня радиационного фона отмечается значительное снижение резистентности тутового шелкопряда к заболеваниям и физическим воздействиям.

По данным японского исследователя (Такида Х. 1986) гусеницы тутового шелкопряда очень чувствительны к содержанию в атмосфере и почве плантации солей тяжелых металлов. При использовании листа с таких плантаций отмечены случаи появления уродств гусениц, нарушается деятельность в организме.

Так, наблюдались случаи гибели гусениц от загрязнения окружающей среды выбросами химического комбината. (таб 1)

При выкормках наблюдалось значительная гибель гусениц в результате снижения их устойчивости к заболеванию и экстремальным фактором среды.

Таблица1

Информация о продукте «металлы» (среднее значение в %:)

Sr 0,026578	Fe 2, 9284
Pb -0,048500	Mn 0,008786
As 0,005453	Cr -3,4194
Zn 0, 014546	V 0,005496
Cu 0,16071	Ti 0,49489
Ni 0,003419	
Co 0,001991	Bi -0,011043

Для успешного решения задачи интенсификации шелководства важное значения имеет получение стабильно высоких урожаев коконов на выкормках и повышение устойчивости гусениц к неблагоприятным факторам среды в разные сезоны выкормков. Задача может быть решена путем рационального применения биостимуляторов, БАД повышающих устойчивость гусениц к негативным изменениям среды, лучшему использованию корма.

Проблема устойчивости популяций тутового шелкопряда к меняющимся факторам среды как одно из основных условий их сохранения является ведущей в современном шелководстве. С устойчивости (жизнеспособности популяций) в свою очередь, в значительной степени связано продуктивность тутового шелкопряда. Разработка эффективных приёмов повышения устойчивости (жизнеспособности) и продуктивности тутового шелкопряда возможно по двум основным направлениям: во-первых, создание генетической устойчивости (пород и сортов) и во вторых, создание оптимальных условий культивирования, стимулирующих, повышения устойчивости. В отношении второго направления наиболее перспективным, по нашему мнению, является использования различных биостимуляторов, БАД–ов и озонирования для повышения устойчивости тутового шелкопряда к действию неблагоприятных экологических факторов (А.З. Злотин, 1989; В.А. Головка и др., 1992; Д.Д. Джурабоев, 1994). [4,5]

Качества листа шелковицы на повторных выкормках ухудшается. По данным И. Дешко (1970), в листьях шелковицы от весны к лету содержание воды (89-56%), протеина – (38-23%) снижается, общих сахаров (3,8-10,1%), золы (9,5-12,6%), жиров (3,1-11,1%) возрастает, а аскорбиновая кислота уменьшается (0,9-0,3%), что неблагоприятно для развития гусениц. Получение стабильно высоких урожаев коконов на выкормках, когда качества листа шелковицы ухудшается невозможно без применения биостимуляторов. Как показало изучение химического состава листа, проведенное в Вахшской зональной агрохимической лаборатории г. Курган–Тюбе Таджикской ССР

Кочергиной М.А. (1983). Из данных анализа видно, что в листья собранных нами в весенний период содержится достаточное количество общей влаги: 70,05 - 76,16%. [2]

Одновременно с урожайностью листьев важное место в оценке сортов шелковицы принадлежит питательным свойствам листа, определяемым по результатам химического анализа. Особенное важное значение имеет содержание в листе азота, как важнейшего компонента, из которого строится белок шелка. А. Ф. Арсаньев и Н. В. Бромлей (1959) считают что листья, которые содержат азота не менее 3,0- 4,0%, углеводов в пределах 5-8 % от сухого вещества являются оптимальными для кормления 5-го возраста.

Отбор образцов листьев для химического анализа по каждому сорту шелковицы проводили два раза – в середине четвертого (первый образец) и пятого (второй образец) возрастов гусениц.

Листья собирали с трех деревьев в двух каратной повторности и подготавливали для анализа, согласно методике государственного сортоиспытания «Методика биохимического исследования растений». [2]

Одновременно с урожайностью листьев важное место в оценке сортов и гибридов шелковицы принадлежит питательным свойствам листа, определяемым по результатам химического анализа. Особенное значение имеет содержание в листе количества азота как важнейшего компонента, из которого строится белок шелка.

Наряду с этим, немалая роль в жизни деятельности и продуктивности шелкопряда принадлежит наличием сахарам. С этой целью в период эксплуатации опытных сортов растений весной в середине 5-го возраста тутового шелкопряда отобрали образцы листа шелковиц для химического анализа.

Содержание основных химических компонентов в листьях шелковицы исследуемых сортов и в контрольных образцах отражено в таблице 2.

Изучение химического состава листа, проведено в Национальном центре ветеринарной лаборатории города Душанбе. Из данных анализа видно, что в листьях в весенний период выкормки содержатся достаточные количества каротина, ф-1 -74,60%, ф-4-75,20, а у гибридах Сугдиён-2 и Сугдиён-1 соответственно 75,82%-76,12%, на других формах каротин содержится ниже 71,5%. Особенное значение имеет содержание в листьях наличие азота, как важнейший компонент из которого строится белок шелка. Наибольшее количество белковых веществ протеина более чем на 24,70% содержится в формах-1 и формах-4 шелковицы, а гибрид Сугдиён-1 и Сугдиён-2 соответственно 25,12%-25,10%. [7,10]

В листе шелковицы форма-1 и форма-4 общий азота содержится в пределах 3,30% - 3,90% а в гибридах Сугдиён-1 и Сугдиён-2 соответственно от 4,10% до 4,15%. Кальция в листьях было в пределах 1,58%-1,98% у гибридах Сугдиён-1 и Сугдиён-2 соответственно было 1,98%-1,99%. Высокая питательность листа Сугдиён-1 подтвердилась и результатами химического анализа:

- в абсолютно сухом вещества листа Сугдиён-1 содержание общего азота составило -4,10%. Золы-20,14% и клетчатки - 10,86%, в листе контрольного местного сорт Хасак - соответственно 12,2%, 12,9% и 7,6%.

Таблица 2.

Химический состав листа различных новых форм (сортов) и гибриды шелковицы в период выкормки [9, 11]

№	Форм, сорт.	Каротин	Са, %	Р, %	Про-	Об.	Клетчат	Золы.	Жиры.
---	-------------	---------	-------	------	------	-----	---------	-------	-------

		, мг/кг			тена.	Азота	- ки.		
1	Форма-1	74,60	1,87	0,94	24,56	3,90	10,41	19,65	6,19
2	Форма-2	71,82	1,62	0,81	23,15	3,20	11,26	18,82	5,41
3	Форма-3	71,05	1,70	0,94	23,32	3,32	11,46	18,52	5,52
4	Форма-4	75,20	1,98	0,97	24,70	3,86	11,44	19,52	6,23
5	Форма-5	70,96	1,65	0,76	22,80	3,41	10,96	18,46	5,50
6	Форма-6	71,56	1,68	0,68	22,98	3,48	10,82	18,38	5,38
7	Форма-7	71,62	1,71	0,69	22,83	3,39	11,01	18,40	5,29
8	Форма-8	71,70	1,69	0,58	22,15	3,30	11,10	18,52	5,28
9	Форма-9	71,68	1,58	0,68	22,28	3,48	11,22	18,46	5,32
10	Форма-10	71,29	1,62	0,62	22,49	3,42	11,35	18,28	5,15
11	Форма-11	71,46	1,59	0,65	22,51	3,51	11,42	18,38	5,29
12	Форма-12	71,35	1,65	0,71	23,05	3,42	11,15	18,25	5,37
13	Форма-13	71,46	1,72	0,68	23,21	3,51	11,22	18,36	5,41
14	Форма-14	70,98	1,70	0,72	22,85	3,60	11,30	18,50	5,30
15	Сугдиен-1	76,12	1,99	0,95	25,12	4,10	10,86	20,14	6,32
16	Сугдиен -2	75,82	1,98	0,96	25,10	4,15	10,92	20,32	6,52
17	Хасак кон.	70,0	1,55	0,92	19,83	3,10	14,07	12,47	5,0

Установлено, что сорта шелковицы значительно различаются по качеству листа при использовании выкормках, что разному влияет на биологические и технологические показатели гусениц и коконов тутового шелкопряда.

Изучение некоторых биохимических особенностей тутового шелкопряда показало, что содержание общего азота в коконах, синтез из него для образования оболочки. Интенсивность белкового обмена в организме имеют прямую связь с качеством корма. Самое высокое содержание общего азота обнаружено в коконах Сугдиен-2 – 4,15%. Сугдиен-1 -4,10%.

Нами проведены исследования влияние почвы шелководческих районов Согдийской области на продуктивности шелкопряда. Однако отечественные и мировые научные исследований не раз доказали, что вопреки улучшению и увеличения урожайности листьев шелковицы есть много влияющие факторы: свойства грунта, минералы, агротехнические меры, эксплуатация, и т.п.

Регионы Согда – состоит из пустынный, красновато-серый, каменистый и щебенистый, соленый и лугово-серый соленые земли занимают большую территорию, лугово-серый и немного соленая земля, светло-серый и обычный темный. Характеристики почв по районам области даны в табл.3

Таблица 3

**Анализы почв шелководческих хозяйств области
(данные лаборатории станции почвоведения и мелиорации) [8]**

№	Наименование	Качество почвы
1	Ашт	Серо-бурый, каменистый, щебнистый
2	Айни	Горный коричневый, карбонатный
3	Деваштич	Типичный серозём
4	Зафарабад	Серезём светлый, серезём-луговой
5	Исфара	Серезём типичный

6	Канибадам	Серезём луговой
7	Мастчоҳ	Серобурый каменистый
8	Спитамен	Серезём светлый, серезём-луговой
9	Дж. Расулов	Серезём светлый, серезём-луговой
10	Пенджикент	Серезём типичный, горно-степные почвы, серезём темный
11	Истаравшан	Серезём типичный, серезём темный
12	Б. Гафуров	Серо-бурый, каменистый, щебнистый

Анализ содержание химических элементов орошаемых землях показывает, что таблица 4:

-Гумус в Айниском на 0,75%; Шахристанском на 0,69%; Пенджикентском на 0,66%; Горно-матчинском на 0,62%.

-Нитроген в Шахристанском на 5,5 мг/кг; Горно-Матчинском на 3,5 мг/кг; Истаравшанском 1,5 мг/кг; Деваштичком 0,4 мг/кг;

-Фосфор в Шахристанском на 7,0 мг/кг; Горно-Матчинском на 5,1 мг/кг; Истаравшанском на 3,7 мг/кг; Айниском на 2,9 мг/кг; Деваштичком на 0,9 мг/кг;

-Калий в Шахристанском на 3,6 мг/100г; Горно-Матчинском на 3,6 мг/100г; Исфаринском на 2,5 мг/100г; Пенджикентском на 1,3 мг/100г больше средней показателей области. По климатическим условиям, содержание химических элементов и отсутствие кормовой базы Шахристанский и Горно-Матчинский районы освобождены от выкормки гусениц тутового шелкопряда.

Таблица 4

Сведения о содержании химических элементов орошаемых земель Согдийской области[8]

№	Районы	Гумус %	Нитроген N-NO ₃ мг/мг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/мг	Калий K ₂ O мг/100г
1	Айниский	1,31-2,21	10,2-12,8	14,2-22,3	12,3-14,6
2	Аштский	0,61-1,10	4,00-7,80	12,0-15,0	8,20-11,4
3	Б.Гафуров	0,54-1,11	6,50-12,5	13,0-19,0	9,00-14,0
4	Деваштич	1,16-1,80	10,6-13,1	15,0-20,3	11,2-15,1
5	Дж.Расулов	0,89-1,11	6,40-10,8	10,1-14,8	8,90-13,4
6	Зафаробод	0,51-0,90	6,50-10,9	10,9-18,6	9,60-12,2
7	Истааравшан	0,98-1,22	10,4-14,2	16,2-24,1	10,4-14,2
8	Исфара	0,92-1,20	9,50-13,4	12,2-21,0	12,2-17,5
9	Канибадам	0,86-1,13	7,00-11,5	8,30-16,4	10,4-15,0
10	Горный Матча	1,20-2,08	10,4-16,2	17,1-24,5	13,1-18,6
11	Матчинский	0,62-1,10	7,70-11,2	11,2-16,5	9,40-14,2
12	Спитамен	0,95-1,20	6,80-11,6	11,3-14,3	9,90-14,4
13	Пенджикент	1,05-2,12	10,3-13,0	14,2-18,6	12,1-16,3
14	Шахристан	1,50-2,15	12,4-18,2	18,1-26,4	14,1-18,6
	Средний	0,93-1,46	8,48-12,7	13,2-19,4	10,8-15,0

При посадке шелковицы среднее размеры котлована на скудных почвах для кустовых насаждений должно составлять 50х50х50 см, а для плодовых размером 80 х 80 х 60 см.

Потому что на ее дно помещают 5-7 кг перегревшего навоза или компоста, смешанного с 100 г суперфосфата, который покрывают слоем грунта, чтобы не было соприкосновения удобрения с корнями саженца.

Корни у шелковицы хрупкие, при ранении из них выделяется сок, поэтому их не рекомендуют обрезать.

В посадочные ямы добавляют плодородный грунт. Смесь готовят из листовой земли, перегноя, песка (2:1:2). Добавляют:

- суперфосфат – 60–80 г,
- хлористый калий – 40–50 г.

Или можно взять комплексное удобрение – 150 г. Удобрения перемешивают с почвенной смесью. Обильно поливают и мульчируют опилками или древесной корой. Пересадку саженцы переносят хорошо, особенно легко приживаются двухлетки. Полив требуется только в сухое время: на взрослое дерево 10 л воды один раз в неделю.

- Рано весной в фазу распускания почек вносят нитроаммофос (50 г на 10 л воды),
- При необходимости подкормку проводят в начале марта. Летом вносят комплексные удобрения с микроэлементами.

- Осенью при перекопке полезно добавлять древесную золу 200 г на 1 кв. м. При уплотнении почвы под молодыми посадками землю рыхлят.

Дерево вырастает быстро, устойчиво к засухе и не страдает даже от сильных морозов. Оно может выдерживать холода до -30°C .

В течение последних пяти лет климат страны заметно изменился, учитывая переменность времена сезонов года, что последствия такого перемена может привести к сельскохозяйственному катаклизму. Например, в последние годы в стране наблюдались засухи, резкое похолоданий во время начало вегетации шелковиц до -10°C , сильная жара до $+43-45^{\circ}\text{C}$, что считается аномальным для климата нашей местности. Наблюдалось даже весенний зной, который смог поражать тонкие и свежее растущие листья шелковицы за 1-2 дней. За последствием этих критерий, безусловно, можно наблюдать снижение качества кормов и урожайности листьев.

Существуют также весенние зной, что может поражать черенкованные посадки и даже всходы семена шелковицы, так как листья у них являются очень тонкими.

Для посадки шелковицы подходит практически любая по составу земля. Шелковица хорошо растет особенно в тех местах, где их почва легко прогревается, богаты питательными веществами, такими как азот, фосфор, калий и т. Известно, что для всех типов растительности особенно плодоносящих растений азот сыграет важную роль, усиливая вегетативный рост. При недостатке азота листья шелковицы становятся бледно-зелеными. Фосфор повышает морозостойкость, ускоряет плодоношение, улучшает развитие корней. При его недостатке в почве на краях листовой пластинки появляются черные пятна, и лист отмирает. Калий усиливает образование крахмала и хлорофилла в листьях, способствует лучшему одревеснению побегов, повышает стойкость к грибковым заболеваниям. При его недостатке возникает кучерявость листьев, на которых появляются бурые пятна. Факторам окружающей среды и нейтрализует вредное действие ионов натрия, калия, магния. Чем выше кормовое качество листьев шелковицы, тем более высокий урожай коконов тутового шелкопряда можно получить. Кроме того, улучшатся их технологические свойства: повысится шелконосность и облегчится разматываемость. Выход шелка-сырца из них также будет выше.

Не стоит забывать и о почвенной структуре и существования её питательных свойств, которые непосредственно влияет на количественные и качественные показатели шелковиц, а качества листьев влияет на продуктивность выкармли гусениц.

На базе производственно-испытательной лаборатории Худжандского ООО СП «ВТ-Силк», Вахдатском племенной станции, Республиканской опытной станции шелководства и шелководческих хозяйств: Б.Гафуровский, Исфаринский, Айнинский, Деваштичский, районах Согдийской области с 2013 по 2017гг. нами были исследованы биологические, технологические показателей. [7]

Таблица5

Технологические показатели шелка-сырца.

наименование	жизнеспособность, % $M \pm m$	Урожайность коконов с одной коробки, кг	Шелконосность, %	Общая длина коконной нити, м	Метрический номер, м / г
Б.Гафуровский	78,4±1,65	48,1	18,9	905	3001
Исфаринский,	88,1±1,76	75,5	24,38	1134	3613
Айнинский	89,9±1,88	80,8	25,20	1145	3460
Деваштичский	88,7±1,46	77,2	24,80	1099	3550

Из показателей таблицы 5 видно, что в соответствии климатические условия, расположение районов с уровня моря и химического состава листьев, показатели шелка-сырца разные.

А также средняя масса живого сортового кокона в хозяйствах составила 1,85-2,0 и 2,1-2,1 г, соответственно, а содержание шелка в оболочке 24,5-24,8 и 24,0-24,3 процента, соответственно. Средняя урожайность с одной коробки гусениц составила 90,2-79,8 кг и 93,5-79,8 кг, а также оживляемость варировала от 97,0% до 97,7% и от 97,8 до 97,0%, соответственно.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. «Постановление правительство о развитие шелководство и переработка коконов на 2020-2024 годы» за №388, от 11 августа 2019
2. Ермаков А.И. и другие Методика биохимического исследования растений. Сельхозгиз,. 1972г.-520с.
3. А.З. Злотин «Занимательная шелководства» Киев Урожай, 1984 – с. 60-63.
4. А.З. Злотин «Техническая энтомология» Киев: Наук. 1989 – с. 183.
5. В.А. Головка и др. Шелководства и урбанизация биосферы// Междунар. Симп. «Актуальные проблемы мирового шелководства» Харьков, 1992. С. 98
6. Салимджаноа С. канд. дис. Душанбе. 2012г. –С128
7. Салимджанов С. Научные основы и технологические приёмы повышение эффективного использования зарубежных пород и гибридов тутового шелкопряда в условиях Северного Таджикистана Ташкент 2023г 225с.

8. Салимджанов С. Показатели содержания питательных веществ в почве перед посевом семя шелковицы в условиях Северного Таджикистана / Научные труды ИАРТ 2019г. с 140-142
9. Х. А. Джулиева, М. Исмоилов. «Некоторые основные селекционно-ценные показатели форм шелковицы в условиях Северного Таджикистана». /Джулиева, Х. А. Исмоилов, М. // Кишоварз. ТАУ имени Ш. Шотемур. Душанбе -2019 -№ 3(83).– С. 67-70.
10. Д. Джурабаев «Разработка способов повышения продуктивности выкормок и качества коконов с применением разных ингредиентов» Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата с/х наук. Ташкент 1994 с. 26